

三关之变——从黄老学到上清经的一个术语讹误

The Transformation of the “Three Passes”: A Terminological Corruption from Huang-Lao to Shangqing Daoism

Qian Zheng

摘要：《黄庭外景经》与《黄庭内景经》皆言“三关”，但所指不同。考《淮南子》《参同契》及早期天师道文献，黄老传统的“三关”指耳、目、口，意在关闭感官以积精累气。而《黄庭内景经》以三关为口、手、足，在陶弘景的评注中，此说于修炼无实际意义。这一分歧的根源，可能在《老子河上公章句》“四肢”讹为“四关”的文本错乱。杨羲通灵降经时，据此讹误将手足与“关”建立关联，遂有上清经独有的“三关”之说。一个术语的嬗变，折射出汉魏天师道旧义在东晋的解体。

关键词： 三关；黄庭经；黄老学；上清经；《河上公章句》；术语讹误

Abstract: Both the *Huangting waijing* and *Huangting neijing* speak of the “three passes” (*sanguan*), but they mean different things. In the *Huainanzi*, the *Cantong qi*, and early Celestial Master texts, the three passes of the Huang-Lao tradition are the ears, eyes, and mouth—closed in order to accumulate essence and vital energy. In the *Huangting neijing*, however, the three passes are the mouth, hands, and feet—a grouping that, in Tao Hongjing’s commentary, carries no practical meaning for inner cultivation. The source of this divergence may lie in a textual corruption within the *Heshang gong* commentary, where *sizhi* (four limbs) was miscopied as *siguan* (four passes). During the spirit-writing sessions through which Yang Xi produced the

Shangqing scriptures, this corrupted text likely served as raw material: hands and feet, now associated with the term “passes,” were combined with the mouth to form a new set of three. The transformation of a single term thus mirrors the collapse of the older Celestial Master exegetical tradition during the Eastern Jin.

Keywords: three passes; Huangting jing; Huang-Lao; Shangqing; Heshang gong commentary; terminological corruption

《黄庭外景经》和《黄庭内景经》都提到“三关”。《外景经》没有解释这个词，《内景经》则明确说三关是口、足、手¹。后来给《黄庭经》作注的人，大多沿用这个讲法，认为《外景经》里的三关也是口、足、手。

但手、足、口这三关，在早期以杨羲、二许为代表的上清传统中，实际上没有具体的修炼指导意义。

《黄庭外景经》大约出于汉末，至晚在曹魏天师道时受到天师道推崇。²而《黄庭内景经》是东晋杨羲通灵降下的文本。南梁陶弘景收集杨羲、二许的通灵记录编成《真诰》，其中有一条评注说“三关事与黄庭同，并有说而无法”³

一个修炼术语，在实际中没法用，这不太容易让人理解。如果说这是通灵降真带来的问题，那《黄庭外景经》作为早期天师道经典，不应该也有同样的问题。这就不得不考虑《黄庭外景经》里的三关，真的是口、足、手吗？

三关有另一种说法，出自西汉黄老作品《淮南子》。《淮南子·主术训》

¹ 《黄庭内景经·三关章第十八》：“三关之中精气深，九微之内幽且阴，口为天关精神机，足为地关生命靡，手为人关把盛衰。”

² 《正一法文天师教戒科经·大道家令戒》：“《妙真》自吾所作，《黄庭》三灵七言，皆训喻本经，为《道德》之光华。”

³ 《真诰·卷五 甄命授第一》

说：“夫目妄视则淫，耳妄听则惑，口妄言则乱。夫三关者，不可不慎守也。”

《淮南子·本经训》也说：

“精泄于目，则其视明；在于耳，则其听聪；留于口，则其言当；集于心，则其虑通。故闭四关则身无患，百节莫苑，莫死莫生，莫虚莫盈，是谓真人。”

这里的三关是耳、目、口，四关是耳、目、口、心。讲的是关闭三关，减少感官刺激以积累精气，再进一步要求关“心”，也就是减少不必要的思虑。

大约出于东汉末、与《黄庭外景经》同时的《参同契》，也讲关闭耳、目、口。《参同契》说：“耳目口三宝，闭塞勿发通，真人潜深渊，浮游守规中。”把这叫做三宝。虽然《参同契》主要为外丹炉火内容，但也汇合大易与黄老内修⁴，而讲究关闭耳目口以积精累气，正是黄老内修一路，与《淮南子》一脉相承。

早期汉魏天师道文献里，这种倾向也很明确。《大道家令戒》说：“《妙真》自吾所作，《黄庭》三灵七言，皆训喻本经，为《道德》之光华。”《大道家令戒》将《黄庭》与《妙真》并列，认为它们都是阐发《道德经》的经典，属于同一个传统，与之并列的《想尔注》⁵也强调积累精气。⁶另一部并列的《妙真经》辑文里，同样要求减少感官欲望。这些都与《淮南子》《参同契》贯通，属于两汉黄老学的传统。

更进一步看，《大道家令戒》论及人身时说：“故人有九孔九气。九气通则五藏安，五藏安则六腑定，六腑定则神明，神明则亲道。”这里将九窍与五脏六腑串成一个因果链条：九气在九窍中通畅，五脏便得安定；五脏安定，六腑便得宁定；六腑宁定，便达神明；神明，便亲近于道。在黄老学中，心是九窍的主宰，九窍是心的官能延伸。关闭耳目口三关，正是收敛九窍之中最易耗散精

⁴ 《参同契》：“大易性情，各如其度。黄老用究，较而可御。炉火之事，真有所据。”

⁵ 《正一法文天师教戒科经·大道家令戒》：“神仙之说，道所施行，何以《想尔》、《妙真》，三灵七言，复不真正，而故谓道欺人，哀哉可伤。”

⁶ 饶宗颐《老子想尔注校笺》：“精并喻像池水，身为池堤封，善行为水源，若斯三备，池乃全坚。”

气的官能，使九孔通而不泄，心回归主宰地位，五脏六腑各安其定。这与《淮南子》《参同契》所讲完全一致。

这一观念在黄老学中有清晰的脉络。《心是谓中》说：“心，中。处身之中以君之，目、耳、口、肢四者为相，心是谓中。”心居于身中，主宰目、耳、口、四肢，感官与四肢都是心的辅相。《管子·内业》说：“不以物乱官，不以官乱心，是谓中得。”不使外物经感官扰动内心，便是得中。所谓“中外相距”，就是不让外界事物通过官能扰乱心志，回归心的主宰地位，关闭向外耗散的通道。

《黄庭外景经》本文也说：“关门牡籥盖两扉。”又说：“中外相距重闭之。”前一句讲封闭耳目口三关，后一句讲内与外相互隔绝、重重关闭。这两句的意思，和关闭耳目口的黄老三关传统若合符节。《黄庭外景经》本文更直接点明：“三关之中精气深，子欲不死修昆仑。”这里的三关，封闭耳目口而守中，神由外归内，能颐养五脏精气。这些都与《淮南子》《参同契》相通。

由此可以确定，古《黄庭经》，也就是今天的《黄庭外景经》，和《黄庭内景经》不属于同一个系统，而是属于两汉黄老学下的延伸。

那么，杨羲通灵所得的“三关为手足口”又是怎么来的？通灵降真不可能凭空产生全新的知识，所得到的内容只能来自当下时代已经有的知识。有一条可能的途径，或许可以解释杨羲为何将三关认作手、足、口。

《韩非子·解老》最早以“九窍四肢”解释《老子》“十有三”：“人之身三百六十节，四肢，九窍，其大具也。四肢与九窍十有三者，十有三者之动静尽属于生焉。”四肢与九窍合为十三，这是两汉最通行的解法。西汉严遵《老子指归》也多处说“四支九窍”：“圣人之道，动有所因，静有所应，四支九窍，凡此十三，死生之外具也。”四肢与九窍并称，心为一身之主，九窍四肢皆听命于心，与《韩非子》一脉相承。

到了今本《老子河上公章句·贵生》，出现了这样的文字：“生之徒十有三，死之徒死十有三，言生死之类各有十三，谓九窍四关也。其生也目不妄视，耳不妄听，鼻不妄嗅，口不妄言，味，手不妄持，足不妄行，精神不妄

施。”这里写作“九窍四关”，实际列举的仍是目、耳、鼻、口，即上七窍，加上手、足，正是韩非“九窍四肢”的旧内容。这里的“四关”很可能是“四肢”的错写，或是形近致讹，或是传抄之误。不然，无论是耳目口心，还口足手，都会因为重复凑不到十三。

这一讹误，恰好把“手足”和“关”建立了概念关联。如果杨羲所见《河上公章句》中“四肢”已讹作“四关”，手足便由此与“关”挂钩。《河上公章句》列举的顺序是“目不妄视，耳不妄听，鼻不妄嗅，口不妄言，味，手不妄持，足不妄行，精神不妄施”，在七窍中，口排在目、耳、鼻之后；在“四关”中，手、足排在口之后。而《黄庭内景经·三关章》说：“三关之中精气深，口为天关精神机，足为地关生命扉，手为人关把盛衰。”以口为天关，足为地关，手为人关，口居首，足次之，手又次之。两相对照，《内景经》三关正是从《河上公章句》的列举序列里，取了口、手、足，并重新排序，凑足了“三关”之数。通灵降真之际，这个讹误的文本可能恰好成了新知识的原材料。三关由黄老传统的耳、目、口，变成了上清系统的口、手、足，这是一种可能的推测。

参考文献

《大道家令戒》。见《正一法文天师教戒科经》，明《正统道藏》本。

葛洪撰，王明校释。《抱朴子内篇校释》。北京：中华书局，1980年（新编诸子集成）。

《管子》。见黎翔凤《管子校注》，北京：中华书局，2004年（新编诸子集成）。

《韩非子》。见王先慎《韩非子集解》，北京：中华书局，1998年（新编诸子集成）。

《淮南子》（《淮南鸿烈》）。见刘文典《淮南鸿烈集解》，北京：中华书局，2017年。

《黄庭内景经》（《太上黄庭内景玉经》）。明《正统道藏》本。

《老子河上公章句》。见王卡点校《老子道德经河上公章句》，北京：中华书

局，1993年。

严遵《老子指归》，樊波成校勘。上海：上海古籍出版社，2013年。

李静。《古上清经史若干问题的考辨》。博士学位论文，复旦大学，2009年。

李平。“《黄庭经》研修史与唐代修道转型。”《思与言》[台湾] 48, no. 4 (2010): 109-156。

饶宗颐。《老子想尔注校笺》。上海：上海古籍出版社，1991年。

《参同契》（《周易参同契》）。明《正统道藏》本，太玄部。

陶弘景撰，赵益点校。《真诰》。北京：中华书局，2011年（2023年修订）。

《心是谓中》。见清华大学藏战国竹简(捌)。

作者：Qian Zheng，独立研究者

邮箱：lingbaoshangqing@gmail.com

Author: Qian Zheng, Independent Scholar

Email: lingbaoshangqing@gmail.com